

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

DES: CIENCIAS SOCIALES

Coloquio de Investigación 2004

MEMORIAS

**Del 27 de septiembre
al 8 de octubre**

CONTENIDO

PONENCIAS

REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA Y TRABAJO FEMENINO EXTRADOMÉSTICO. LAS TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO <i>Norma Baca Tavira</i>	7
ESTIMACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO DE LAS REMESAS DE LOS MUNICIPIOS DE TEJUPILCO Y ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ESTADO DE MÉXICO <i>Juan Gabino González Becerril</i>	10
LOS NIÑOS DE LA CALLE, EL CASO DE LA CIUDAD DE TOLUCA <i>Jaciel Montoya Arce y Pablo Jasso Salas</i>	12
SISTEMA AGRARIO EJIDAL EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN: EL CASO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO LERMA, MÉXICO <i>María Estela Orozco Hernández y Eduardo Sánchez Cárdenas</i>	18
RED DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL (RedAlyC) <i>Eduardo Aguado López, Rosario Rogel Salazar y Eduardo Sandoval Forero</i>	22
NUEVOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN EN MÉXICO <i>Enrique Uribe Arzate e Italy Dessire Ciani Sotomayor</i>	26
EL ANÁLISIS DEL TURISMO DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS SISTEMAS FUNCIONALES <i>Maribel Osorio García y Carlos Cardoso Jiménez</i>	29
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN TURISMO <i>Laura Peñaloza Suárez, Lourdes Medina Cuevas y Julieta Albarrán Palacios</i>	33
LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL DESARROLLO LOCAL A PARTIR DE UN PROYECTO DE TURISMO SUSTENTABLE EN SANTA MARÍA JAJALPA, MÉXICO <i>Rocío del Carmen Serrano Barquín y Ana Sendel Colín García</i>	38
EL TURISMO LOCAL COMO ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE OCOYOACAC, HUIXQUILUCAN Y LERMA, QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE NACIONAL INSURGENTE MIGUEL HIDALGO, LA MARQUESA <i>Lilia Zizumbo Villarreal, Neptalí Monterroso Salvatierra y Sergio Zamorano Camiro</i>	42
TRANSFORMACIONES TERRITORIALES EN EL VALLE DE TOLUCA. ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS <i>Salvador Adame Martínez</i>	45
DEL PROGRESA A LAS OPORTUNIDADES: CAMBIOS EN LA CONCEPCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE COMBATE A LA POBREZA 1994-2000 <i>Juan Campos Alanís</i>	47
UNA VISIÓN ESTRATÉGICA DEL TERRITORIO: LA AGENCIA DE DESARROLLO <i>HÁBITAT</i> COMO VÍA PARA PROMOVER EL DESARROLLO URBANO. CASO DE ESTUDIO, CIUDAD DE TOLUCA <i>Juan José Gutiérrez Chaparro</i>	49

REFERENCIAS

Arellano Hernández, Antonio (1999b). "La producción social de objetos técnicos agrícolas". *Antropología de la hibridación del maíz y de los agricultores de los Valles Altos de México*. UAEM/CGlyEA, Chimal Editores, Toluca, México. 9-286.

INEGI (1994). "Consulta electrónica de tabulados". *Resultados Definitivos VII Censo Agrícola Ganadero y Ejidal*. México

Orozco Hernández, Ma. Estela, Peña Manjarrez, Vicente (1994). "Propuesta metodológica para el estudio de los espacios agrícolas en México". en *Anuario de la Facultad de Geografía, núm. 2*, UAEM. Toluca. pp. 85-94.

Orozco Hernández, Estela (1995). "Organización Socioeconómica y Territorial de los ejidos en el Estado de México de 1940 a 1990", en *Memorias del Foro de Investigación 1994 (bases teórico-*

metodológicas de los proyectos de investigación), UAEM.

Orozco Hernández, Estela (1996). "Enfoque metodológico para el estudio de las formas de organización productiva de las Unidades Ejidales en el Estado de México" en *Memoria del Segundo Coloquio Regional de Investigación 1996*, realizado del 14 al 16 de octubre de 1996 en la Facultad de Economía, UAEM. 27-37.

Orozco Hernández, Estela y Gutiérrez Nepomuceno, Osvaldo (2002). "Transformaciones socioeconómicas y territoriales en el Ejido de San Pedro Totoltepec, México: un espacio local-global". *México en su unidad y diversidad territorial*. INEGI/UNAM, México: 539-553.

Orozco Hernández, María Estela (2003). *Organización del Sistema Agrario Ejidal en el contexto de la Globalización: el caso de la Cuenca Alta del Río Lerma*, México. UNAM. México: 1-360

RED DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL (RedAlyC)

Eduardo Aguado López, Rosario Rogel Salazar y Eduardo Sandoval Forero
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública

I. LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN AMÉRICA LATINA

La multiplicación de revistas de ciencias sociales y humanidades en los países de América Latina muestra que la región latinoamericana destaca significativamente por el crecimiento en la producción de conocimiento y el fortalecimiento de su difusión. Sin embargo, salvo algunas excepciones, su impacto en la producción global del conocimiento continúa siendo limitada al área local. Esto lleva a la paradoja en que se encuentra actualmente la producción de ideas en América Latina: a medida que crece y se consolida la producción de conocimiento su posibilidad de impacto y trascendencia en el ámbito mundial es menor.

Esta situación se torna aún más compleja al asociarse dos procesos interrelacionados en la producción de conocimiento en la región. Por un lado, la permanente tensión y disputa del presupuesto dirigido a ciencia, tecnología y

educación en general, en un contexto en que emerge la cultura de la 'evaluación' que define la 'productividad' de instituciones y trabajadores. Por otro lado, paradójicamente, se da un crecimiento cualitativo y cuantitativo de la producción científica.

II. EL PAPEL DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS EN LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

El porvenir del conocimiento latinoamericano de ciencias sociales y humanidades está indisolublemente asociado con el futuro de las revistas en América Latina. El desarrollo de la ciencia en nuestro continente depende, en gran medida, de la difusión y divulgación del conocimiento por medio de las revistas impresas y electrónicas.

Existe consenso al afirmar que la comunicación es central en la vida académica. La producción de conocimientos como principal función cognitiva de las universidades y su difusión, son el factor determinante en el establecimiento del prestigio y

posicionamiento de las instituciones en la producción global –la consideración sociotécnica clave–; y ambas dependen de la comunicación, es decir, de la estrategia de difusión y divulgación.

La publicación científica es la manifestación más accesible y durable de la actividad de investigación y del cumplimiento de la misión de las universidades públicas y comunidades académicas. Contrariamente, la omisión es la más severa crítica a la producción científica y a la producción de conocimiento. La publicación legítima la actividad científica, a sus autores y las instituciones que la promueven. Producir un hallazgo y no difundirlo es dejar una obra inconclusa, es el fenómeno de la llamada ‘ciencia perdida’. En este sentido, la divulgación y difusión del conocimiento emerge como una asignatura pendiente.

III. LAS REVISTAS CIENTÍFICAS Y SU DIFUSIÓN

Efectivamente, el surgimiento de nuevas revistas en la región pareciera un proceso evidente. Sin embargo, muchas de las que aparecieron, desaparecieron con rapidez mientras que el futuro de otras no es precisamente claro. Problemas diferentes padecen las revistas con tradición o que lograron consolidarse en la pasada década. Pero pareciera que ninguna está exenta de problemas y de enfrentar nuevos retos, entre los cuales destaca la difusión.

La conformación de una revista científica, es decir, una publicación periódica, con un cuerpo editorial, una cartera de árbitros que someta a evaluación los trabajos propuestos por los autores y con criterios claros acerca de qué tipo de trabajos albergarán sus páginas, ha sido un proceso al que han dirigido un tiempo significativo las comunidades científicas e instituciones: la conformación de una política editorial, la recepción de artículos, el dictamen por pares, la revisión de estilo, la edición y la impresión, que derivan en una publicación impresa, se enfrentan, día con día, a problemas de presupuesto y de incremento en los costos de edición y distribución.

Por otro lado, los principales procesos que “legitiman” la producción del conocimiento mundial –indización, índices de citación, etcétera– están, en la mayoría de los casos, fuera del alcance de la mayor parte de las revistas de la región y no necesariamente se asocian con la relevancia de la producción académica o con la pertinencia e impacto que puedan tener para dicha región.

Con el surgimiento de Internet las posibilidades de difusión y de impacto han crecido de manera exponencial. La distancia y el aislamiento territorial dejaron de ser desventajas. La revolución tecnológica ha transformado las diversas formas de interacción con las que venían operando los cuerpos académicos. La tendencia de la literatura científica en general es que, además de su presentación impresa, las ediciones cuenten con una versión electrónica. Asimismo, el disco compacto será cada vez más un importante instrumento de divulgación científica. Sin embargo, a pesar de que este proceso de comunicación por medios electrónicos llevaría a una internacionalización del conocimiento, no ha sido acogido y explotado con la misma rapidez y premura por los cuerpos editoriales de todas las revistas. Más aún, en particular las ciencias sociales y humanidades se encuentran rezagadas en este proceso.

Algunas revistas se han incorporado a la red mediante su versión electrónica, lo que ha possibilitado el rescate de su historia acumulada durante años; con este mecanismo pueden ofrecer a nuevos lectores su experiencia editorial y el conocimiento que albergan. Así, la versión electrónica ha permitido superar la dificultad de acceder a algunos números agotados y el esfuerzo editorial no se limita ahora a los problemas coyunturales propios de los ‘próximos números’. No obstante que muchos editores han puesto en línea su revista en el servidor o en la página de su institución u organismo, todavía enfrentan problemas de accesibilidad y visibilidad; muchas veces, cuando un usuario llega, no siempre sabe cómo lo ha logrado y puede perder u olvidar la dirección electrónica. Existen también proyectos que se han abocado a construir “portales” o “plataformas” que permitan vínculos –links– con diversas revistas, pero por la propia lógica de Internet y de las instituciones las ‘direcciones’ se modifican. Ante esta situación nos preguntamos:

- ❖ ¿Por qué no existe una red a través de la cual puedan consultarse las revistas científicas de América Latina?
- ❖ ¿Por qué no existe una red que permita identificar, desde ‘mi lugar de trabajo’, lo que se ha producido en América del tema que me interesa?
- ❖ ¿Por qué no existe una red en la cual pueda revisar otros artículos de aquellos autores y equipos que han sido de utilidad en mis investigaciones?
- ❖ ¿Por qué no hay una red que me permita conocer las características de la producción

científica hemerográfica en los países de Iberoamérica?

IV. EL OBJETIVO DE RedALyC EN ESTE CONTEXTO

El objetivo de la propuesta que se pone a su consideración es:

Consolidar la Página Web RedALyC sin fines de lucro, en la que pueden consultarse sin restricciones los trabajos en extenso de las revistas científicas más relevantes de la región –artículos, ensayos, reportes de investigación, reseñas, etcétera– y que permite distintas formas de búsqueda.

Esto se hace mediante un portal de Internet que aloja una hemeroteca electrónica que ofrece acceso a una colección de revistas con diversos números de cada una de ellas y el texto completo de cada uno de los artículos que los conforman. La interface del portal permitirá la búsqueda por Palabra, Autor, Área, Revista, Año y País.

En la actualidad, estrictamente con fines de organización, partiendo de que cualquier clasificación es estrecha ante la necesidad de intensificar la inter, trans, y multidisciplinaria, operan 26 áreas de conocimiento: Administración Pública; Antropología; Arte; Ciencias de la información; Comunicación; Cultura; Demografía; Derecho; Divulgación de la ciencia; Economía; Educación; Estudios agrarios; Estudios ambientales; Estudios territoriales; Filosofía y estudios sobre ciencia; Geografía; Historia; Humanidades; Lengua y literatura; Multidisciplinarias; Política; Psicología; Relaciones internacionales; Salud; Sociología, y Revistas institucionales de divulgación científica. Estas áreas podrán crecer o modificarse a partir de las propuestas recibidas por el Consejo Asesor de RedALyC.

En este sentido, nos proponemos en el primer año reunir la producción académica en extenso de las revistas más relevantes de la región latinoamericana; actualmente están en línea decenas de revistas y miles de artículos disponibles. Como podrá verse no es un escenario modesto y permite que destaquen las bondades del proyecto.

El funcionamiento de RedALyC permite que literatura científica generada en la región esté rápida y eficazmente disponible para todos los interesados.

RedALyC permite conocer, estudiar, difundir, criticar, y citar la producción científica de Iberoamérica en general y de América Latina en

particular, a fin de consolidar e internacionalizar la actividad científica regional.

A su vez, la construcción de las etapas subsecuentes de RedALyC permitirá:

- ❖ Fundar una comunidad virtual como estrategia científica regional enmarcada en las políticas para internacionalizar la difusión del conocimiento científico que se produce en cada país.
- ❖ Constituir una red de editores de revistas de América Latina, España y Portugal que permita, a partir de intereses comunes y de objetivos compartidos, consolidar el pensamiento iberoamericano.
- ❖ La integración de una red de editores y de una comunidad virtual permitirá:
- ❖ Poner en práctica estrategias editoriales de difusión;
- ❖ Conformar un cartera de árbitros latinoamericanos por área de conocimiento;
- ❖ Estimular la conformación de redes virtuales de discusión académica;
- ❖ Intercambiar publicidad y suscripciones de las revistas;
- ❖ Elevar el acervo de las bibliotecas mediante canje de cada número de las revistas en papel;
- ❖ Incrementar la comunicación de profesores e investigadores de forma intensiva y extensiva: mayor lectura de artículos de la región y de más países latinos.

V. SERVICIOS DE RedALyC

Con lo anterior, queda claro que RedALyC tiene entre sus objetivos el fortalecimiento de la producción editorial de la región. Por ello, se considera que puede apoyar los procesos editoriales mediante las siguientes acciones, entre otras:

- ❖ Poner en línea la información de suscripción de las revistas participantes, con una 'liga' al editor responsable;
- ❖ Establecer "links" a las universidades, centros de investigación u otro organismo de las revistas, a fin de permitir interacción entre cuerpos académicos;
- ❖ Difundir los eventos académicos regionales e internacionales más relevantes: congresos, simposios, etcétera.

- ❖ Los servicios que preste se incrementarán a partir de las sugerencias del Consejo Asesor de RedALyC.

Una vez consolidada la primera etapa referente a construir la hemeroteca virtual de las revistas de América Latina, RedALyC permitirá:

- ❖ Apoyar la investigación y los estudios sobre la producción de conocimiento en la región;
- ❖ Elaborar estados del arte o del conocimiento por área temática;
- ❖ Realizar investigación sobre las características de la producción-productividad por área y país, longevidad y pertinencia de las áreas temáticas, entre otros temas.

VI. RedALyC EN EL FUTURO INMEDIATO

RedALyC ya trabaja, además, en proyectos de mediano plazo que incrementarán la valía del portal, así como su utilidad a la comunidad científica en general y a sus asociados en particular, entre dichos proyectos se encuentran:

- ❖ El desarrollo de páginas personales gratuitas para los autores (que cuentan con al menos un trabajo publicado en RedALyC). En ellas se pondrá información como: datos curriculares, links a sus trabajos en línea (dentro o fuera de RedALyC), e mail de contacto, líneas de investigación, entre otros datos.
- ❖ El diseño y lanzamiento de Revista Personalizada. Un sistema de usuarios con perfiles de interés temático definidos, a los cuales se les hará llegar un boletín electrónico con todas las novedades en RedALyC, que correspondan a su perfil de intereses.
- ❖ Medición de entradas a cada revista y a cada artículo de la revista, que se reportarán mensualmente al editor, de cuyo análisis podrá conocer el comportamiento e intereses de sus lectores.
- ❖ El lanzamiento de un Sistema de Operación Remota, mediante el cual los editores de las revistas podrán incorporar materiales y hacer modificaciones a la información de su revista en RedALyC, en tiempo real, mediante claves de acceso.

VII. OPERATIVIDAD DE RedALyC

RedALyC trabaja a partir de compromisos con las revistas asociadas al proyecto, así como con sus directores y editores, y se compromete a:

- ❖ Difundir de manera transparente los trabajos y materiales que forman parte de la revista, proporcionados por la misma.
- ❖ RedALyC no se adjudica derechos de comercialización de los materiales de las revistas.
- ❖ RedALyC ofrece a los usuarios del portal, en todos los casos, acceso a información completa de las revistas, así como los links a las mismas y a sus instituciones.
- ❖ RedALyC incluye en cada trabajo publicado una ficha hemerográfica inviolable que hace constar los datos editoriales de la revista que publica cada artículo.

Por su parte, las revistas se comprometen a:

- ❖ Enviar su material completo en formato pdf (sin clave de protección) a RedALyC ya sea mediante correo electrónico, postal o enlace FTP.
- ❖ Enviar periódicamente su último número impreso en papel.
- ❖ Informar oportunamente de sus actualizaciones en Internet.
- ❖ Expresar en su versión impresa y/o electrónica que la revista "está indizada en" o "que forma parte" del proyecto RedALyC.
- ❖ Insertar publicidad de RedALyC a partir de su incorporación al proyecto.
- ❖ Enviar una base de datos con los correos electrónicos de los académicos de su institución, con el fin de hacer un boletín y publicidad estrictamente académicos.
- ❖ Establecer un link a RedALyC en su página principal.

VIII. COLOFÓN

Las comunidades de conocimiento que no cuenten con una estrategia clara de vinculación y divulgación están destinadas a perecer, independientemente de la valía y pertinencia de su producción científica.

Cabe destacar que la conformación de RedALyC busca constituirse en una alternativa posible que sirva de contrapeso a la actual política de 'reconocimiento' internacional y desarticulación de la ciencia hacia los problemas nacionales, la cual gira en torno a los índices de Estados Unidos, del idioma inglés y de los factores de impacto cuantitativos que se registran en los países con mayor desarrollo.

El reto está en la comunidad científica de América Latina y en sus editores. Con seguridad, parte de la solución al problema la tendremos al fortalecer la

producción de la región; en este sentido, RedALyC es un paso impostergable.

NUEVOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN EN MÉXICO

Enrique Uribe Arzate e Italy Dessire Ciani Sotomayor
Facultad de Derecho

INTRODUCCIÓN

La comprensión correcta de lo que una Constitución significa es un asunto de primer orden para el funcionamiento del Estado y de la sociedad. Y es que la invención de las formas de convivencia basadas en el derecho y en la ley -como sabemos- tienen en la Constitución del Estado su expresión más elevada. La Constitución entraña así, el ser y forma de ser del Estado; aunque mejor, debiéramos decir que la Constitución condensa y expresa el ser y deber ser del pueblo.

Afirmaciones como ésta sustentadas desde la teoría constitucional actual, nos permiten avizorar una organización jurídico-política que tiene en su Constitución su punto de partida, su origen y su legitimidad. La Constitución se erige de tal forma en referencia eximia de la sociedad y del Estado, al que diseña, organiza y estructura.

Cabe decir también que el pueblo descrito en el texto constitucional es único; su historia común, sus afanes compartidos, sus fines y su búsqueda colectiva de mejores estadios de convivencia, le dan perfiles propios, distintos y distintivos; por eso, aun cuando las Constituciones modernas tienen similar estructura, su contenido es esencialmente diferente.

En este sentido, la letra de la Constitución nos permite hacer la lectura de lo que en sus páginas y numerales está escrito. Sin embargo, la Constitución oteada desde esta perspectiva, nos muestra solamente lo que desde la superficie se puede ver; es apenas la visión limitada y poco profunda de lo que en ella está redactado. Lo que leemos en el texto de la Ley fundamental es sólo una parte de su "contenido" total.

Aun así, los artículos que componen el *corpus* de la Carta Magna son la herramienta más accesible para saber qué es el Estado, cómo está organizado, cuáles son sus fines y, particularmente, cuál es el papel que juegan los habitantes en dicho escenario.

En este orden de ideas, organización del Estado y derechos de los habitantes son la entraña misma de la Ley fundamental. La Constitución supera de esta forma la perspectiva normativista para acercarla a su genuina dimensión como *summa* del Estado, síntesis histórica que desborda por sus "contenidos" la simple redacción de su texto.

Ahí reside el más elocuente argumento a favor de la comprensión metajurídica de la Constitución, en la que la defensa y el control de su contenido significa mucho más que la defensa de un orden jurídico jerarquizado y definido por ciertos principios de la teoría constitucional. Algunos de estos como supremacía, fundamentalidad, inviolabilidad y permanencia, dan cuenta de la existencia de un orden al interior de los sistemas jurídicos; empero, su comprensión no está completa si falta decir que la esencia de los distintos subsistemas jurídicos -representados por constituciones locales, leyes federales y reglamentarias, leyes locales, reglamentos, etcétera- está descrito en normas jurídicas, pero sólo uno de ellos tiene carácter supremo por la jerarquía de su contenido, no por la jerarquía de la norma.

De manera tal que la Constitución es suprema y fundamental, inviolable y sólo reformable por el procedimiento especial que en ella está descrito. Si bien nos parece absolutamente arcaico el procedimiento del Poder Constituyente Permanente, al menos queda clara la importancia